

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ОВЦЕ И КОЗОВОДСТВА И ЕЕ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ОСПЕ МЖЖ В ТАДЖИКИСТАНЕ

Базаров Мурат Ахмаджанович
Собиров Илхомжон Абдуллаевич
Акбаров Абдухошим Соборович

Андижанский институт сельского хозяйства
и агротехнологий (Узбекистан)

Насруллоев Иноятулло Худжаевич

Институт проблем биологической безопасности (Таджикистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7895308>

Abstract

The article summarizes the results of the study of the pasture system of sheep and goat breeding, which is facilitated by unique natural and climatic conditions and more than 3 million 800 thousand ha of summer and winter pastures.

The density of sheep and goats in districts and regions depends mainly on the availability of pastures located at different altitudes from sea level - from 300 to 3000 meters. And more than two million sheep and goats migrate to winter and summer pastures.

There is a joint use of pastures and watering places for animals by residents of several villages, cross-border movement of animals to pastures or the exchange and sale of animals between neighboring countries.

These factors, which, of course, also affect the course of pathological processes in the body of animals, due to the difficulties of passage, prolonged restriction of food and watering, meteorological factors and the nature of epizootic processes of various infections, including smallpox MFF - small ruminants.

Аннотация.

В статье обобщены результаты изучения пастбищная система ведения овце и козоводства, чему способствуют уникальные природно-климатические условия и более чем 3 млн. 800 тыс. га летних и зимних пастбищ.

Плотность размещения овец и коз в районах и областях зависит в основном от наличия пастбищ, расположенные на различной высоте от уровня моря – от 300 до 3000 метров. И мигрируется более двух миллионов овец и коз на зимние и летние пастбища.

Имеет место, совместное использование пастбищ и мест водопоя животных жителями нескольких кишлаков, трансграничное передвижение

животных на пастбища или обмен и продажа животных между соседними странами.

Эти факторы, которое, безусловно, влияют и на течение патологических процессов в организме животных, обусловленных трудностями перегона, длительным ограничением питания и водопоя, метеорологическими факторами и на характер эпизоотических процессов разных инфекций, в том числе оспы МЖЖ.

Ключевые слова: вирус оспы овец, вирус оспы коз, вспышках, МЖЖ - мелкие жвачные животные, Горно-Бадахшанская автономная область, РРП - районы республиканского подчинения, Хатлонской область.

Введение

В Таджикистане 95% овец и коз (более 5 млн. голов) являются частной собственностью и в основном содержатся в подворьях или круглый год мигрируют по сезонным пастбищам.

Анализ литературы и методология

Соотношение поголовья овец и коз по регионам республики также отличаются. Так, в Согдийской области население и дехканские хозяйства предпочтительно содержат овец породы «джойдори» и таджикский тип ангорской породы коз.

Обсуждение

Большая часть территории Таджикистана находится на высоте более 2500 метров над уровнем моря основная часть, которой используется в качестве летних пастбищ для овец и коз. Тип и площадь пастбищ приведен в рисунках 1, 2,3 и 4.

Как видно из диаграммы летние пастбища составляют более 2 млн. га и основная их площадь находится в Горно-Бадахшанской автономной области и Районах республиканского подчинения (РРП) - Центральный Таджикистан. Из летних пастбищ Горно Бадахшанский Автономный Область (ГБАО) только 62,7 тыс. га. (Дарвазский район, Сагирдашт) используются животными из других областей, в основном Хатлонской, остальная часть местными владельцами животных.

На данной территории в летний период содержатся 120-150 тыс. овец и коз многих хозяйств районов Хатлонской области, с различным иммунным статусом против инфекционных болезней.

В РРП летние пастбища находятся на территории всех 13 районов. Однако, наибольшие площади, где пасутся отары овец и коз из разных

районов республики находятся на территории районов Сангвор (170,8 тыс. га.), Рашт (115,7 тыс. га.), Вахдат (73 тыс. га.) и Варзоб (61,7 тыс. га.).

На этих территориях в летний период, наряду с местным поголовьем содержат животных в основном с Вахшской долины Хатлонской области, которые также имеют различный иммунный статус и могут быть носителями различных инфекций.

Рис. 1. Тип и площадь пастбищ по областям Таджикистана

Рис.2. Тип и площадь пастбищ по областям Таджикистана

Рис. 3. Тип и площадь пастбищ по областям Таджикистана

Рис. 4. Тип и площадь пастбищ по областям Таджикистана

На летних пастбищах Согдийской области содержатся только местное поголовье, из других регионов республики животные не перегоняются.

Из зимних пастбищ Вахшской долины животные возвращаются на летние пастбища только Айнинского и Пенджикентского района Согдийской области. Это отчасти и способствует относительному благополучию хозяйств области относительно регистрирующим в республике чуме мелких жвачных животных, плевропневмонии коз, оспе и другим болезням.

Основная площадь зимних пастбищ республики (659,1 тыс. га.) находятся на территории Хатлонской (557,5 тыс. га) и Согдийской области (101,6 тыс. га).

На зимние пастбища Хатлонской области возвращаются не только животные хозяйств этой области, но из РРП и Согдийской области, имеющие разный иммунологический статус и являющиеся потенциальными носителями различных инфекций.

В Хатлонской области зимние пастбища расположены на территории 16 сельских районов из 24. Наибольшая площадь пастбищ расположены в административных районах Дангара (109,2 тыс. га.), Темурмалик (64,8 тыс. га.), Шохин (22,8 тыс. га) и Фархор (20,3 тыс. га.) Кулябской зоны области.

В Вахшской долине Хатлонской области зимние наибольшие площади пастбищ находятся в Шаартузском (107,6 тыс. га.), Кабадиянском (89,2 тыс. га.), Вахшском (60 тыс. га.), Н. Хусравском (55,1 тыс. га.) и Джайхунском (40,9 тыс. га.) районах. Большинство районов области и их зимние пастбища граничат с Афганистаном.

Зимние пастбища имеют скудный травостой из-за малого количества осадков в весенне-осенний период года, частых засух и большого количества пасущихся животных.

Из общей площади сельскохозяйственных угодий республики (4,1 млн. га.) 76% занимают пастбища и луга.

Овцы и козы дехканских хозяйств в Таджикистане содержатся в смешанных отарах, состоящих из 600-1200 голов животных, и круглый год находятся на летних или зимних пастбищах.

Основной костяк отар составляют овцы одной породы.

Последние годы дехканские хозяйства создают отдельные отары, в которых содержат только коз, в основном местной породы.

Только отары тонкорунной ангорской породы коз сформированы только из коз. Около 200 000 особей этой породы коз содержатся обособленно в трех районах Согдийской области Таджикистана и не мигрируют на большие расстояния. Остальные более 2000 смешанных отар дехканских хозяйств республики (более 2 млн. голов) находятся в постоянном движении между зимними и летними пастбищами.

На Рисунке 5 показаны пути миграции отар на летние и зимние пастбища.

Рис. 5. Пути миграции отар на пастбища

Как видно из рисунка 5 отары в основном мигрируют из Хатлонской области на летние пастбища РРП и Дарвазского района ГБАО и обратно на зимние пастбища.

В период миграции отары проходят от 100 до 400 км. Трассы перегона животных зачастую пролегают по горным кишлакам, где часто происходит обмен и продажа животных, что способствует распространению многих инфекций.

Другая традиционно сложившаяся особенность введения животноводства является то, что в горных и предгорных зонах республики обычно 4-5 кишлаков имеют одно общее пастбище и водопой, где происходит тесный контакт между животными разных видов и возрастов.

Этот фактор имеет значимое эпизоотологическое значение, способствует передаче и циркуляции возбудителей инфекционных болезней между кишлаками и поколениями животных домохозяйств и

деханских хозяйств и является, по-видимому, основной причиной эндемичности инфекционных болезней животных в республике, в том числе и оспы мелких жвачных животных.

Кроме того, имеет место официальная и не официальная трансграничная миграция животных на сезонные пастбища, особенно овец и коз между Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, а также приграничный обмен и продажа животных.

Существует также неофициальная миграция животных, в основном с целью торговли, между Таджикистаном и Исламской республикой Афганистан и Пакистан на труднодоступных горных участках границы, контролировать которую практически невозможно.

Таким образом, в Республике Таджикистан традиционно практикуется отгонно-пастбищное ведение овец и козоводство, совместное содержание овец и коз в отарах.

Имеет место, совместное использование пастбищ и мест водопоя животных жителями нескольких кишлаков, трансграничное передвижение животных на пастбища или обмен и продажа животных между соседними странами.

Эти факторы, которое, безусловно, влияют и на течение патологических процессов в организме животных, обусловленных трудностями перегона, длительным ограничением питания и водопоя, метеорологическими факторами и на характер эпизоотических процессов разных инфекций, в том числе оспы МЖЖ.

Заключение

Для Таджикистана характерна традиционная пастбищная система ведения овец и козоводства, чему способствуют уникальные природно-климатические условия и более чем 3 млн. 800 тыс. га летних и зимних пастбищ.

Плотность размещения овец и коз в районах и областях зависит в основном от наличия пастбищ, расположенные на различной высоте от уровня моря – от 300 до 3000 метров. Имеет место миграция более двух миллионов овец и коз на зимние и летние пастбища.

Традиционно овцы и козы содержатся в смешанных отарах. В период миграции отары проходят от 100 до 400 км. Трассы перегона животных зачастую пролегают по горным кишлакам, где часто происходит обмен и продажа животных.

Кроме того, имеет место значительная официальная и не официальная трансграничная миграция животных на сезонные пастбища, особенно овец и коз между Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.

Использованная литература:

1. Балышев В. М., Коломыцев А. А., Мирзоев Д. М., Тураев Р. А., Абдуллоев А. О. \ Изучение эпизоотологической эффективности экспериментальной вирусвакцины против оспы коз в Республике Таджикистан. \ Научный журнал КубГАУ, №76(02), 2012.
2. Диев В. И., Захаров В. М., Рахманов А. М., Яременко Н. А. Оспа овец и коз: эпизоотическая ситуация и профилактика Ветеринария. - 2003. - №11. - С. 3-6.
3. Сатторов И. Т., Хухоров И. Ю., Болтаев С. П. [и др.] Оспа коз в Таджикистане / // Ветеринария. - 2003. - №6. - С. 12-14.
4. Хухоров И. Ю. Оспа овец в странах СНГ / И. Ю. Хухоров // Биолого-экологические проблемы заразных болезней диких животных и их роль в патологии сельскохозяйственных животных и людей: Материалы Международной научно-практической конференции 16-18 апреля 2002 года. ВНИИВВиМ. – Покров, 2002. – С. 206-212.

